

MODEL PERANGKAT RPP BAHASA INGGRIS SATU HALAMAN UNTUK PEMBELAJARAN MASA KRISIS

Rahmad Junaidi*¹, Fauzan Putra Albahri²

¹STMIK Indonesia Banda Aceh

Abstrak

Perubahan kurikulum untuk penyempurnaan sampai saat ini terus diupayakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kebijakan terbaru saat ini yaitu kewajiban guru dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) satu halaman. Kebijakan RPP satu halaman ini mendapat perhatian dari berbagai pihak terutama guru-guru Bahasa Inggris karena merupakan hal baru dan menjadi tantangan tersendiri dalam mengajar. Sebuah RPP harus memuat komponen tertentu, diantaranya identitas, tujuan pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran yang sistematis, metode pembelajaran dan media yang digunakan serta sumber belajar dan waktu yang dibutuhkan. Komponen tersebut penting sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. RPP yang dibuat guru diharapkan mampu mengakomodir keadaan siswa dan karakteristik mata pelajaran dan mata pelajaran yang diangkat di sini ialah mata pelajaran Bahasa Inggris. Model penelitian yang digunakan yaitu model Plomp (2007) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama tahap pengkajian awal (preliminary research), tahap kedua yaitu tahap perancangan (prototype phase) dan yang terakhir tahap penilaian (assessment phase).

Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran; RPP Satu Halaman, Penelitian Pengembangan, Model Rpp masa krisis

Abstract

Curriculum changes for improvement are keep being pursued to get maximum results and at the end the latest policy is the teacher's should make single page lesson page (RPP). The condition and the single page lesson page (RPP) is appropriate to be chosen for model in online learning because it only consists of one page, concise and practical as well. The single page lesson plan policy has received attention from various parties, especially English teachers because it is a new thing and becomes a challenge in teaching processes. A lesson plan must contain components such as identity, learning objectives, and systematic learning activities, learning methods and media used as well as learning resources and time needed. These components are important as a guide for teachers in carrying out learning according to what has been planned. The lesson plans made by the teacher are expected to be able to accommodate students' conditions and the characteristics of the subjects and subjects raised here are English subjects. The research model used is the Plomp model (2007). This model consists of three stages, they are first stage of initial assessment (preliminary research), the second stage is the design stage (prototype phase) and the last stage is the assessment phase (assessment phase).

Keywords: *Learning Tool; One Page RPP, Development Research, Rpp Model during the crisis.*

ISSN 2599-1248 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI: 10.5281/zenodo.5579975

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini berbagai pihak mencoba membantu guru dalam merancang RPP satu halaman untuk pembelajaran masa krisis. Fathurrohman (2015), sebuah model yang yang simple namun lengkap dan kaya akan informasi sebagai perangkat yang dapat digunakan untuk pembelajaran dalam jaringan seperti saat ini menjadi keharusan¹. Abdul (2013) menambahkan penerapan berbagai teori terkait dengan keterampilan merencanakan pembelajaran masa krisis untuk diterapkan dalam penyusunan RPP satu halaman telah dimulai dilakukan namun belum sempurna sehingga perlu pengembangan dan uji coba terus menerus hingga menghasilkan model Perangkat pembelajaran 1 halaman yang efektif digunakan dalam masa krisis covid19 ini terutama untuk mata pelajaran Bahasa Inggris². Format RPP satu halaman ini diharapkan dapat membantu guru merancang RPP seperti amanat Merdeka Belajar dengan tetap memperhatikan tahapan berpikir siswa.

Widyastono (2007), dengan pembaharuan RPP satu halaman saat ini guru diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu lingkungan pembelajaran yang kaya, melatih siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan bernegosiasi sehingga bisa menstimulasi inisiatif dan kreatifitas, mampu membimbing dan siswa untuk menyatakan pendapat sendiri dalam menyelesaikan masalah, mengelola aktivitas kelas dan guru bersama dengan siswa menyimpulkan fakta, konsep, dan prinsip melalui serangkaian proses refleksi dan

¹ Fathurrohman, M. (2015). Model-model pembelajaran Inovatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

² Abdul Majid. (2013). Strategi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

konfirmasi³. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti melaksanakan penelitian guna terwujudnya sebuah Model Perangkat RPP Bahasa Inggris Satu Halaman untuk Pembelajaran Masa Krisis.

B. Perangkat Pembelajaran

Menurut Nazarudin (2007) perangkat pembelajaran merupakan suatu proses yang dibuat dan dipersiapkan dengan baik oleh guru agar proses pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil seperti yang diinginkan dan yang paling penting sesuai dengan tujuan pendidikan⁴. Perangkat pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Bahasa Inggris. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa perangkat pembelajaran merupakan sarana dan media yang digunakan oleh guru maupun siswa untuk menunjang proses pembelajaran untuk hasil yang maksimal.

C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Permendiknas No 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan atau lebih. Sesuai dengan edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, komponen umum dari sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdiri atas: Pendahuluan, kegiatan inti dan penutupan. Dengan penyusunan RPP yang baik, diharapkan proses pembelajaran yang dilakukan secara bersama oleh guru dan para siswa juga dapat lebih bermakna dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai, karena materi pembelajaran pada setiap pertemuan telah dipersiapkan dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang akan capai nantinya. Depdikna (2007), prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan materi pembelajaran harus mengandung kesesuaian (relevansi), kejelasan (konsistensi), dan kecukupan (adequacy). Materi pembelajaran hendaknya harus relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar yang dibutuhkan saat ini, selain itu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dan membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru. Disamping itu, penyusunan RPP juga harus memperhatikan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik.

D. Penelitian Terkait

Penelitian tentang pengembangan perangkat ini pernah dilakukan oleh Amir, Muris, & Arsyad (2015), Penelitian ini ialah penelitian pengembangan (research and development)

³ Widyastono, Herry. (2015). Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dari Kurikulum 2004, 2006 ke Kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴ Nazarudin, (2007), Manajemen Pembelajaran: Implementasi Konsep, Karakteristik dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, Yogyakarta: Teras,

yang bertujuan guna meningkatkan media atau perangkat pembelajaran berbasis pengalaman⁵. Ada pula perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi (RPP), (LKPD), serta Bahan Ajar. Uji coba fitur dilaksanakan di SMA Negara 9 Pinrang dengan subjek ujicoba pada kelas XI IPA1. Hasil penelitian menampilkan bahwa (i) perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan valid serta efektif dengan tingkatan validitas V_c sebesar 1, 0 serta koefisien kepraktisan sebesar 100% sehingga layak buat digunakan dalam pendidikan fisika kelas XI IPA di SMA Negara 9 Pinrang. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian ini yaitu pada format perangkat pembelajaran yang diteliti. Pada penelitian ini akan menggunakan format RPP satu halaman dimana penyusunannya dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. RPP yang dibuat satu halaman merupakan rangkuman kegiatan pembelajaran, tetapi lampiran tetap memuat beberapa halaman seperti LKPD dan THB. RPP satu halaman berguna untuk merangkum alur pembelajaran dan memudahkan untuk memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan adanya RPP satu halaman, guru lebih kreatif dan fleksibel serta lebih terarah dalam merancang pembelajaran. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas, penelitian ini juga akan melakukan penelitian serupa pengembangan perangkat 1 halaman namun memiliki fokus yang berbeda yaitu Model Perangkat RPP Bahasa Inggris Satu Halaman untuk Pembelajaran Masa Krisis dengan penambahan atau penyempurnaan dari model RPP yang telah dikembangkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan karena dengan maksud mengembangkan perangkat pembelajaran Bahasa Inggris (*Design Research*). Perangkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran Bahasa Inggris yang nantinya penulis akan menyesuaikan dengan Kurikulum terbaru 2019 untuk materi teks narrative yang dikembangkan dengan model kooperatif learning melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 1 untuk membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Model penelitian yang digunakan yaitu model (Plomp, 2007)⁶. Model ini terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama tahap pengkajian awal (*preliminary research*) dimana analisis kebutuhan dan konteks, kajian literature, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Tahap kedua yaitu tahap perancangan (*prototype phase*) adalah proses perancangan secara siklikal dan berurutan dalam bentuk proses penelitian yang lebih mikro serta menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan dan memperbaiki model intervensi., dan yang terakhir tahap penilaian (*assessment phase*) yaitu Semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan diinginkan serta mengajukan rekomendasi pengembangan model intervensi. Pada penelitian ini, pengembangan perangkat hanya dilakukan sampai pada fase perancangan karena penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan perangkat yang valid. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Model tersebut

⁵ Amir, Muris, & Arsyad. (2015). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Pengalaman Pada Peserta Didik Kelas XI IPA SMA Negeri 9 Pirang. 11 (3). Sains dan Pendidikan Fisika.

⁶ Plomp, Tjeerd. 2007. "Educational Design Research: an Introduction". Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development.

memudahkan peneliti dalam menjalankan tahapan dan prosedur sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

A. Sumber Data

Secara spesifik sumber data pada penelitian ini yaitu bersumber dari berbagai referensi berupa buku-buku, literatur, jurnal, catatan-catatan yang memiliki keterkaitan dengan teori yang diperlukan dalam tulisan ini. Data ini juga bersumber dari komentar dan rekomendasi ahli di bidang pendidikan Bahasa Inggris yaitu dosen STMIK Indonesia Banda Aceh.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan pengkajian awal perangkat pembelajaran vocabulary dengan format RPP satu halaman sebagai model untuk guru. Pada tahapan ini data dianalisis berdasarkan kurikulum, peserta didik dan materi, sehingga instrumentasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah lembar angket kepraktisan, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, dan tes kemampuan siswa. Setelah pengkajian awal selesai dilakukan, selanjutnya penulis melakukan perancangan dengan melakukan pengembangan perangkat pembelajaran RPP 1 halaman pada materi vocabulary dan selanjutnya akan divalidasi menggunakan instrument Lembar Validasi RPP. Kemudian akan diberikan kepada dua orang validator (*expert review*) untuk divalidasi. Validator yang dimaksud adalah dua orang dosen senior dari STMIK Indonesia Banda Aceh. Kegiatan validasi dilakukan hingga diperoleh perangkat pembelajaran dengan kategori valid.

C. Teknik Analisis Data

Menurut Nieveen (1999), perangkat pembelajaran yang dikembangkan haruslah memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif⁷. Penelitian ini terbatas kepada kriteria valid saja. Hal ini didasarkan kepada tujuan penelitian, suatu perangkat pembelajaran dikatakan valid jika perangkat pembelajaran tersebut berkualitas baik yaitu fokus pada materi dan model pembelajaran yang digunakan. Perangkat pembelajaran harus didasarkan pada materi atau pengetahuan (validitas isi) dan semua komponen harus secara konsisten dihubungkan satu sama lain (validitas konstruk). Validitas perangkat pembelajaran diukur berdasarkan komentar atau rekomendasi dari ahli. Perangkat pembelajaran dikatakan valid apabila kedua validator mengatakan bahwa perangkat pembelajaran valid dan sudah layak diuji coba. Kelayakan dinilai dari empat aspek, yaitu kelayakan isi, kelayakan bahasan, kelayakan penyajian, kelayakan kegrafikan. Pada kelayakan isi perangkat pembelajaran dilihat dari cakupan materi, keakuratan materi, serta kesesuaian dengan kompetensi dan model yang digunakan. Pada kelayakan bahasan meliputi kesesuaian dengan siswa, ketepatan kaidah penulisan serta kebenaran istilah dan simbol. Kemudian kelayakan penyajian meliputi teknik penyajian serta pendukung penyajian. Terakhir kelayakan kegrafikan dinilai dari tampilan perangkat pembelajaran, ukuran, serta ketepatan warna dan huruf yang digunakan.

⁷ Nieveen, N. (1999). Prototyping to Reach Product Quality. Dalam Plomp, T; Nieveen, N; Gustafson, K; Branch, R.M; dan van den Akker, J (eds). Design Approaches and Tools in Education and Training. London: Kluwer Academic Publisher.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian pengembangan perangkat ini terbatas hanya sampai valid saja. Untuk kategori praktis dan efektif tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan peneliti hanya mengembangkan perangkat pembelajaran hingga valid dan untuk kategori praktis juga efektif akan di lakukan oleh peneliti selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Proses pengembangan perangkat dilakukan mengikuti tahap pengembangan Plomp. Pada tahap pengkajian awal dicari kebutuhan dan ketersediaan perangkat. Pada tahap perancangan dilakukan mencari informasi mengenai kebutuhan yang melatar belakanginya perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan serta mendapat informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran di lapangan. Selain itu tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah mendasari kebutuhan mengenai perangkat yang dikembangkan. Tahap pengkajian awal pada penelitian ini terdiri atas lembar analisis kurikulum, lembar analisis peserta didik, analisis perangkat yang telah ada, analisis pengguna/kebutuhan perangkat, analisis konsep dan analisis sumber belajar. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengkaji terhadap kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum 2013 dengan format RPP 1 halaman. Analisis tersebut dilakukan untuk mengkaji atau tidaknya ketersediaan pengkajian kurikulum mengenai kerangka dasar RPP satu halaman. Selain itu, tujuan menganalisis kurikulum 2013 dalam untuk mengkaji tentang ada atau tidaknya penggunaan RPP satu halaman yang mengoptimalkan kebutuhan tentang materi vocabulary melalui model kooperatif learning sesuai KI dan KD. Berdasarkan analisis perangkat pembelajaran yang telah ada sudah banyak dijumpai perangkat pembelajaran lama yang masih menggunakan banyak halaman, namun untuk perangkat pembelajaran yang berbasis satu halaman belum pernah dijumpai. Sebab RPP 1 halaman masih sangat baru untuk semua rekan pendidikan. Namun dapat dijumpai perbedaan antara rpp format lama dan rpp format terbaru 1 halaman yaitu pada format, komponen dan durasi penulisan.

Rpp Lama	Rpp Satu Halaman
Format	
Guru diarahkan untuk mengikuti format rpp secara kaku	Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format rpp
Komponen	
Rpp memiliki terlalu banyak komponen, guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen rpp bisa mencapai lebih dari 20 halaman)	Empat komponen inti pada rpp satu halaman yaitu: Situation Model Of Model For Formal Knowledge
Durasi penulisan	

Penulisan rpp menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri	Penulisan rpp dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
---	--

Pada analisis materi peneliti melakukan analisis konsep dan materi pada materi vocabulary yang digunakan sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran . pada materi ini peneliti juga menggunakan model kooperatif guna mempermudah guru dalam mengajar di kelas. Kemudian analisis sumber belajar Hasil analisis sumber belajar Bahasa Inggris materi vocabulary diperoleh yaitu konsep vocabulary pada suatu bacaan dalam bahasa inggris yang disajikan pada buku guru kurikulum 2014 relevan dengan prinsip model yang digunakan yaitu model kooperatif. Hasil yang diperoleh dari tahap investigasi awal yaitu keputusan bahwa pengembangan perangkat pada materi vocabulary dengan menggunakan model kooperatif learning penting tetapi belum ada dengan format rpp satu halaman, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut untuk penyempurnaan penelitian ini. Pada tahap perancang atau dalam istilah *Prototype Phase*, peneliti merancang design dan sistmatika perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran.

Perangkat pembelajaran yang dirancang disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif learning. Selain perangkat pembelajaran yang disusun pada tahap ini, peneliti juga menyusun instrument penelitian. Sebagaimana hasil dari tahap pengkajian awal, perangkat pembelajaran yang ada di sekolah masih terbatas. Mulai dari rancangan pelaksanaan pembelajaran belum ada, kemudian belum tersedianya lembar kerja peserta didik dan tes hasil belajar peserta didik yang dapat membantu guru untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Desain awal perangkat pembelajaran yang disusun adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan komponen: *situations, model of, model for, dan formal knowledge* (Gravemeijer, 1994)⁸ . Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk 3 kali pertemuan. Kegiatan Investigasi Awal Pengembangan Perangkat Pembelajaran.

No.	Nama Kegiatan	Hasil/Pengalaman yang di Peroleh
1.	Analisis Awal Akhir	Setelah melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, melakukan kajian kurikulum K13 dan mengkaji teori-teori yang mendukung. Selanjutnya, mengidentifikasi bagaimana cara membuat RPP sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu RPP satu halaman

⁸ Gravemeijer. (1994). *Developing Realistic Mathematics Education*. Utrecht: Freudenthal Institute.

2.	Analisis Materi	Model ini dirancang dapat digunakan untuk setiap materi Bahasa Inggris. Pada penelitian ini dipilih materi vocabulary.
3.	Analisis Konsep	Mengidentifikasi konsep-konsep tentang materi vocabulary.
4.	Perumusan tujuan pembelajaran	Merumuskan indicator pencapaian hasil belajar siswa pada materi vocabulary (berupa indicator RPP)
5.	Pemilihan media	Memilih/menentukan media yang tepat untuk penyajian materi pelajaran dengan model kooperatif learning, melalui diskusi dengan dosen senior
6.	Pemilihan format	Menentukan bagaimana bentuk perangkat yang dikembangkan yaitu: RPP
7.	Desain awal	Membuat perangkat pembelajaran Bahasa Inggris 1 halaman (prototype 1)
8.	Validasi/uji ahli	Untuk mengetahui validitas dari para validator terhadap perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan peneliti.
9	Draft	Divalidasi oleh dua orang validator (<i>expert review</i>). Validator yang dimaksud adalah dosen pendidikan senior STMIK Indonesia Banda Aceh. Kegiatan validasi dilakukan hingga diperoleh perangkat pembelajaran dengan kategori valid.

Format RPP yang dikembangkan dalam Rancangan RPP satu halaman ini adalah berdasarkan kurikulum 2013 yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. **Kopetensi Dasar:** Setelah mengikuti pembelajaran vocabulary siswa mampu:
 - a. Memiliki motifasi internal, kemampuan bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah.
 - b. Mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar Bahasa Inggris.
 - c. Mendeskripsikan konsep vocabulary suatu bacaan menggunakan berbagai objek nyata.
 - d. Menyajikan hasil penerapan konsep vocabulary untuk menjelaskan berbagai objek nyata melalui percobaan menggunakan frekuensi relative.

2. **Indikator:** menemukan dan memahami arti suatu vocabulary dalam bahasa Inggris.

3. **Tujuan Pembelajaran :**

1. Menjelaskan kembali pengertian konsep vocabulary suatu bacaan.
2. Merumuskan proses menghitung vocabulary suatu bacaan.

4. **Kegiatan Inti sesuai sintak**

Tahap 1 Placement, siswa diberi pre test (Tes Penempatan) untuk mengetahui kemampuan sebagai acuan untuk pembagian kelompok

Tahap 2 Team, siswa dibagi menjadi kelompok kecil 4-5 orang yang memiliki kemampuan yang heterogen (berdasarkan nilai Pretest)

Tahap 3 Teaching Group, Guru membahas secara singkat materi yang akan dipelajari, mengajak seorang siswa untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan beberapa kosakata yang sulit dan seorang siswa mencatat di meja sesuai arahan guru. Siswa mengamati hasil perhitungan di atas, kemudian guru menanyakan kesimpulan apa yang dapat ditarik dari hasil pengamatan siswa tersebut.

Tahap 4 Students' Creativity, Siswa diajak untuk memperluas pengetahuannya dengan mencari kosakata yang lebih sulit dalam bacaan

Tahap 5 Team Study, Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan jawaban permasalahan pada LKPD. Guru memantau dan memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan.

Tahap 6 Whole Class Unit, Perwakilan kelompok maju mempresentasikan hasil kerja kelompok sementara kelompok lain mengamati

Tahap 7 Fact Test, Guru memberikan tes akhir dan siswa mengerjakan secara individu.

Tahap 8 Team Score and Team Recognition, Pengumuman score akhir setiap kelompok dan pemberian penghargaan kepada kelompok terbaik.

Hasil Validasi Tahap I

1. Instrumen Lembar Analisis Kevalidan

Validasi ini dilakukan oleh para validator (2 validator ahli), yaitu dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengembangan pembelajaran STMIK Indonesia Banda Aceh. Penilaian para ahli dilakukan dengan cara memberi tanda centang pada aspek yang sesuai dan dilengkapi catatan pada poin yang perlu diperbaiki beserta saran sarannya. Hasil validasi perangkat pembelajaran Bahasa Inggris materi vocabulary dengan menggunakan model kooperatif learning sebagai berikut:

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Aspek – aspek yang dinilai dalam proses validasi RPP meliputi uraian: indikator, media dan alat bantu pembelajaran, dan langkah – langkah pembelajaran.

Instrumen Lembar Analisis Validitas dan Reabilitas RPP.

No.	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian					Keterangan
		1	2	3	4	5	
Kelengkapan Identitas RPP							
1.	Jenjang Pendidikan						
2.	Kelas						
3.	Semester						
4.	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)						
5.	Pendekatan/Model Pembelajaran						
6.	Media/Alat dan Sumber Belajar						
Tujuan Pembelajaran							
1	Kesesuaian tujuan pembelajaran pada RPP dengan kompetensi yang diajarkan dan sintaks model kooperatif learning						
Aktivitas Pembelajaran							
2	Kesesuaian aktivitas pembelajaran pada RPP dengan kompetensi yang diajarkan dan sintaks model kooperatif learning						
Konjektur dan Antisipasi Guru							
3	Kesesuaian konjektur dan antisipasi guru terhadap aktivitas pembelajaran pada RPP, kompetensi yang diajarkan, dan sintaks model kooperatif learning						

Materi Pembelajaran							
4	Terhadap kesesuaian materi pembelajaran pada RPP dengan kompetensi pada kurikulum						
Kesesuaian Model Kooperatif Learning dengan Materi yang Diajarkan							
5	Kesesuaian sintaks model kooperatif learning dengan materi yang diajarkan						

2 Hasil validasi

Berdasarkan validasi dan komentar para validator terhadap kelayakan perangkat pembelajaran Bahasa Inggris materi vocabulary dengan model kooperatif learning sebagai berikut:

Hasil prototype 1 (validator 1) sebelum dan sesudah divalidasi

a. RPP

Hasil revisi RPP dengan Validator Pertemuan 1

No.	Bagian Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Direvisi
1.	RPP keseluruhan	RPP tidak mengikuti aturan	RPP sudah mengikuti aturan yaitu dibaca dari bawah ke atas
2.	Indikator	Menemukan rumus vocabulary	Menemukan konsep vocabulary
3.	Tujuan pembelajaran	Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan arti dari setiap kosakata keras.	Siswa diminta mampu memahami vocabulary dari suatu bacaan teks dalam bahasa Inggris dalam kehidupan nyata dan memahami teks secara keseluruhan.
4.	Model of	Siswa mampu memahami berbagai bentuk soal dan materi vocabulary	Berdasarkan kehidupan nyata siswa diminta mampu memahami tentang suatu bacaan teks dalam bahasa Inggris dalam kehidupan nyata dan menerjemahkan teks secara keseluruhan
5.	Model for	Siswa mampu menjawab dan menentukan makna setiap kata pada paragraph	Dengan model pembelajaran learning siswa diminta mampu untuk menyampaikan pendapatnya dalam menerjemahkan berbagai vocabulary secara individu dan kelompok
6.	Formal knowlage	Mampu menyajikan hasil penerapan konsep vocabulary untuk diterjemahkan dalam berbagai objek nyata.	Mampu menyajikan hasil penerapan konsep vocabulary untuk menjelaskan berbagai objek nyata secara tepat dan benar.

Hasil revisi RPP dengan Validator pertemuan 2

No.	Bagian Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Direvisi
1.	Indikator	Menemukan konsep vocabulary	Temukan kosakata sulit dalam membaca
2.	Tujuan pembelajaran	Siswa diminta mampu memahami dan menduga-duga kemungkinan arti dari suatu vocabulary dalam kehidupan nyata.	Melalui penyelesaian masalah siswa dapat mengidentifikasi vocabulary.
3.	Model of	Berdasarkan kehidupan nyata siswa diminta mampu menerjemahkan bacaan teks dalam bahasa Inggris.	Melalui identifikasi siswa dapat memahami dan menerjemahkan kata sulit dalam membaca

4.	Model for	Dengan model pembelajaran cooperative learning siswa diminta mampu untuk menyampaikan arti dari setiap vocabulary secara individu dan kelompok	Siswa mampu menyampaikan makna dari setiap kosa kata secara individu maupun kelompok
5.	Formal knowlage	Mampu menyajikan hasil penerapan konsep vocabulary untuk menjelaskan berbagai objek secara tepat dan benar.	Melalui bacaan siswa dapat menemukan arti dari kosakata.

Hasil revisi RPP dengan Validator pertemuan 3

No.	Bagian Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Direvisi
1.	Indikator	Menemukan konsep vocabulary	Temukan kosakata sulit dalam membaca
2.	Tujuan pembelajaran	Melalui penyelesaian masalah siswa dapat mengidentifikasi vocabulary.	Menyelesaikan permasalahan tentang vocabulary
3.	Soal	It's made of glass. We see ourself in it. We put it on the or on the table.	1. Siswa memecahkan masalah / menjawab pertanyaan yang dinyatakan dalam teka-teki silang
4.	Model of	Siswa membuat tabel untuk mengisi teka-teki silang	Siswa mendata informasi dari percobaan dan mengisinya dalam tabel.

Hasil revisi RPP dengan Validator pertemuan 4

No.	Bagian Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Direvisi
1.	Konjektur	Memindahkan konjektur ke dalam tabel RPP	Konjektur sudah di pindahkan Lampirkan foto!
2.	Tujuan pembelajaran	Menyelesaikan permasalahan tentang vocabulary.	Melalui penyelesaian masalah, siswa dapat mengidentifikasi vocabulary pada sebuah teks narrative.

Hasil revisi RPP dengan Validator pertemuan 5

No.	Bagian Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Direvisi
1.	Model for	Foto	Siswa menerjemahkan vocabulary suatu teks.
2.	Isi pada tabel RPP	Foto sebelum	Foto sesudah

Model RPP Satu Halaman

<p>Jenjang : SMP Kelas : X Semester : 2 : 2 x 40 Menit</p>	<p>Materi/ Judul : Narrative Text Indikator : Memahami teks dan vocabulary Pendekatan : pendekatan saintifik (scientific) dan menggunakan kelompok cooperative</p>	<p>Penilaian: Pengetahuan Keterampilan -Sikap</p>	<p>Alat/ Sumber Belajar: Gambar tokoh utama dalam cerita dan lembar bacaan</p>
--	--	---	--

Formal Knowledge

Mampu memahami maksud dari suatu teks bacaan tepat dan benar.

Model for

Dengan model pembelajar tipe Cooperative Learning Siswa diminta mampu menyampaikan pendapatnya dalam menyelesaikan berbagai makna dan pengertian vocabulary dalam teks secara individu dan kelompok.

Format Teka Teki Silang

Menentukan jawaban vocabulary dari setiap baris/ kolom yang berhubungan dengan teks narrative "kancil dan buaya"

Model of

Berdasarkan kehidupan nyata siswa diminta mampu untuk berdiskusi tentang arti dari kosa tertentu dalam suatu bacaan yang berhubungan teks narrative.

Kancil dan Buaya dalam Bahasa Inggris

One day Mouse Deer went down to the river to take a drink. But he knew that the crocodile might be waiting underneath to eat him, so he stood on level 1) wonder of the water's edge. "I'll put in my leg and find out!" Off course Mouse Deer didn't get in his leg. He pulled up a stick instead and put one end into the water. "Hello!" Crocodile grabbed the stick and pulled it underneath. Mouse Deer laughed. "No, no, no. Stupid crocodile! Can you tell the difference between a stick and a leg?" Then Mouse Deer ran off to drink somewhere else.

In the next day, Mouse Deer wanted to cross the river. He wanted to eat the fish on the other side of the river. He saw a dead log in the river. He knew that Crocodile looked like a log when he floated. Mouse Deer didn't want to be eaten by Crocodile when he crossed the river. He had an idea. He called out loud. "Crocodile!" Crocodile rose from the water. "Hello, Mouse Deer. Have you come to be my lunch?" Mouse Deer smiled. "Sorry, not today. Crocodile. I have orders from the King. He wants to invite all the crocodiles in this river to a party. He wants me to court all the crocodiles so he could prepare enough food for you."

"Really? Tell us what to do," said Crocodile. "You must live up from this side of the river to the other side," said Mouse Deer. Crocodile then got off his crocodile and family. They lined up across the river. Mouse Deer then jumped onto Crocodile's back. "Come," he shouted. He jumped onto the next crocodile. "Yes." And the next crocodile. "Thank." Mouse Deer kept jumping until he arrived on the other side of the river. "How many are there?" asked Crocodile. "Just enough," said Mouse Deer. He laughed as he ran to the forest.

Menentukan arti dalam bahasa Inggris untuk objek tertentu berhubungan dengan teks yang diberikan yaitu teks narrative "kancil dan buaya"

Situation

Siswa diminta mampu memahami dan menduga- duga kemungkinan kosa kata bahasa Inggris untuk benda tertentu dalam kehidupan nyata seperti vocabulary anggota tubuh, dst.

How di we say in English?

Banda Aceh,.....
Kepala Sekolah

Mengetahui
Guru Mata Pelajaran

(Nama Kepala Sekolah)

(Nama Guru MAPEL)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka diperoleh simpulan sebagai berikut yaitu a) Proses pengembangan RPP 1 halaman pada masa COVID19 (Corona) dengan model pengembangan Plomp yaitu melalui tahap pengkajian awal (preliminary research), tahap perancangan (prototyping phase) dan tahap penilaian (assessment phase). b) Pengembangan RPP 1 halaman memiliki kualitas yang baik terlihat dari analisis penilaian validator yang menunjukkan bahwa validasi berada pada kriteria valid dan kesepakatan antar validator yang diperoleh dari uji interrater. Kepraktisan media dilihat dari hasil ujicoba yang memiliki kualitas yang baik.